

**MEZŐGAZDASÁGI WEMZER LAB GÉP
PROTOTÍPUSÁNAK KIFEJESZTÉSE A
CONGEN KFT-NÉL.**

**KUTATÁS-FEJLESZTÉS-
PROTOTÍPUS BEMUTATÓ
JEGYZŐKÖNYV**

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00167

Nagybajcs, 2022.04.08.

Irodalomkutatás

A talajművelés célja a talaj termőképességének és fokozása illetve megtartása, úgy, hogy javítsuk a talaj víz-, hő-, levegő- és tápanyagellátását. A talajművelés alkalmával a talajt keverjük, forgatjuk, porhanyítjuk, lazítjuk, tömörítjük, és a felületet elmunkáljuk.

A tárcsalevél a leggyakrabban használt szerszám a tárcsás forgatás nélküli talajművelő gépeken. A tárcsaleveleket 3 – 6 mm vastagságú acéllemezből sajtolással készítik. Átmérője típustól függően 400 és 800 mm közötti. (1.ábra)

1. ábra Tárcsás talajművelés

Más tárcsázógépeken például Lemken Rubin 9-es gép 620mm-es, egy Simba gép 510mm-es átmérőjű tárcsalapokkal rendelkezik

Tárcsalevél kialakítások többfélék lehetnek (hullámos, egyenes, csipkés, gömbsüveg), ez függ, hogy milyen vetőágy minőségű talajfelszínt szeretnénk a gép mögött hagyni. (2. ábra)

2. ábra Tárcsalap fajták

A tárcsák optimális elhelyezése is fontos szempont, ezért úgy kell beállítani őket, hogy a tárcsa tengelyének síkja a haladási iránnyal hegyesszöget zárjon be, a hajtását a talaj biztosítja.

A tárcsák csoportosíthatjuk kialakításuk szerint, lehet Tárcsás eke, Egysoros, egysoros V, X elrendezésű, Kétsoros V elrendezésű. (3. ábra)

A kialakításuk kiválasztásánál fő szempont, hogy milyen széles felületet akarunk megmunkálni illetve, milyen talajminőséget szeretnénk. Minél több tárcsatagunk van, annál szélesebb lehet a megmunkálási felület és amennyiben több soros, jobb minőségű pórhanyos talajt eredményez, viszont több tárcsa és tárcsasor nagyobb gépteljesítményt igényel.

Tárcsás eke

Egysoros tárcsa

Kétsoros X elrendezésű tárcsák

Kétsoros V elrendezésű

Egy soros V elrendezésű

2. ábra Tárcsalevél kialakítások

Vontatási mód szerint függesztett, félig függesztett, vontatott kivitelek különböztetünk meg. Ezeknek a kialakítása függ, a gép kialakításától és a gép teljes tömegétől.

A tárcsatagoknál manapság fontos kialakítás, hogy a szántóföldön található esetleges talajban lévő akadályok pl. nagyobb fadarabok, sziklák esetén a talajművelés egységes legyen. Erre azt találták ki, hogy minden tárcsatag külön eltud valamilyen mértékben mozdulni felfelé, ezt rugó vagy gumituskóval valósították meg. A fix tárcsák, amelyek a vázhoz kötve készültek, ott a többi tárcsa is elemelkedett a talajtól és ott műveletlen maradt a terület. Az rugóval felszerelt tárcsatag elvi rajza. (3. ábra)

3. ábra Rugóval ellátott tárcsataq működése

Wemzer tárcsataq tervezése

A tárcsázó gépünk fő szempontja volt, olyan gép építése, amely az eddigi piacon még nem található és nagy hatékonyságú magas megmunkálási tulajdonsággal rendelkezik és olcsó előállítási költségekkel bír. A gép fő előnye a piacon lévőkkel szemben, hogy különböző szögben forgatható és dönthető tárcsataqokból áll, amely minden talaj keménységben jól tud működni.

A tárcsataq fő szempontja nagy talajszinttől való elmozdulás függőleges irányba, mivel nagyobb akadálnál a tárcsák egyenként kitérnek felfelé, majd gyorsan visszatérnek a munkahelyzetbe. Minden tárcsa egyenként megfeszített rugókkal foglal helyet a vázon.

A nehéztárcsák a szántás elmunkálása mellett elsősorban a szántás helyettesítésére szolgálnak. A munkamélységet elsősorban a tárcsalevelek átmérője (50-90 cm), és a tárcsalevelekre eső tömeg határozza meg.

Géppel szemben támaszott követelményeink:

Az általunk meghatározott méreteket a többi piacon lévő tárcsázó gépek alapján állapítottuk meg.

A kitűzött célunk elsősorban a kb. 190mm magas biztonsági függőleges tárcsalap elmozdulás a talajtól, valamint az optimális behatolás a talajba, ami teljes felületű megmunkálást tesz lehetővé.

Első lépésként a tárcsalapot választottuk ki, amely egy 570 mm-es csipkés tárcsalap, amely a tárcsalapok palettáján középen helyezkedik el és optimális elhelyezkedési szög esetén szépen munkálja meg a talajt. A megmunkálási mélység 14cm-ig használható.

A gép teljes szélessége meghatározta a maximális tárcsatagok számát, mivel a gép munkaszélességét 6,2 méterre határoztuk meg.

A tárcsalapok elhelyezkedésének először egy kétsoros X verziót választottunk, mert ezt ítéltük a lehető legjobb talajművelési kialakításnak.

A legtöbb megvizsgált tárcsázógép alapján 17° szöget határoztunk meg, amely mindkét irányba $\pm 5^\circ$ a talajhoz képesti szögtartománynak, így $(12^\circ-23^\circ)$ -ig állítható).

Emellett a tárcsák döntésének mindkét irányba $\pm 5^\circ$ tűztünk ki célul, amely lefedi a többi tárcsázógép tárcsalap dőlésszögét.

Első lépésként a döntés forgatás megoldását kellett kitalálni, hogy egymástól függetlenül is lehessen a mozgást végezni. Az ezekről készült koncepció a 4. ábrán látható

4. ábra Tárcsatag döntés, forgatás koncepciói

A tárcsatag döntésénél a forgáspont a mindig a tárcsatag érintkező éle a talajjal.
(6.ábra)

5. ábra Tárcsasor döntési megoldása

A tárcsa döntési koncepciója után, a tárcsalap és tárcsakar koncepciójának elkészítése következett.

A tárcsalap csapágyazásának középpontjánál fontos szempont volt, hogy közel legyen vagy egy vonalba essen a tárcsatag forgáspontjával. (7. ábra)

A tárcsák csapágyazásához kizárólag karbantartást nem igénylő axiális golyóscsapágyakat választottunk, ezzel megszüntetve a nagy értékű tárcsacsapágyak rendszeres kenését és után állítását. a karbantartási ráfordítás jelentősen csökken. A speciális csapágyazás a porral és nedvességgel szemben optimális szigetelést nyújt, valamint a növények felcsavarodását is megakadályozza.

6. ábra Tárcsalap opcionális elhelyezése

Következő lépésben a kitűzött kb.190mm-es függőleges tárcsalap elmozdulást, valamint a tárcsatag karjának formáját kellett kialakítani. Az első koncepciója 8.ábrán látható.

7. ábra Tárcsalevél elmozdulás vizsgálata

A tárcsatagok egymástól való távolságának egy átlagban használt értéket vettünk 250mm.

8. ábra Tárcsatagok távolsága

A kétsoros tárcsázó gépeknél a talaj megmunkálási kép szintén fontos, hiszen egyenletesen megmunkált talajminőség a cél. A 250mm-es tárcsatag elhelyezkedések esetében a legideálisabb megmunkálási kép akkor lesz, ha a hátsó tárcsasort 135mm-el toljuk el. (10. ábra)

9. ábra Megmunkálási kép

A tárcsatag vázának kialakítási verzióit a következő 11. ábra szemlélteti. A váz kialakításának egyszerű, de strapabírónak kell lennie, ezt befolyásolja az is hogy mekkora nyomóerő esik egy tárcsára. Általunk számolt érték amennyiben 50db tárcsatagunk lesz ez 200kg, illetve mekkora biztonsági erő ébredjen, amelyet egy rugónak kell kompenzálnia.

10. ábra Tárcsatag váz kialakítások

A legjobb váz elérésének céljaként Statikai vizsgálatot is végeztünk. (12. ábra)

11. ábra Tárccsatag váz szimuláció

A kitűzött céloknak megfelelő váz konstrukció a 13. ábrán látható.

12. ábra Legoptimálisabb váz kialakítás

Az ideális váz kialakítása után, a tárccsatag kar optimális kialakítása kezdődött meg, amely végül egy hegesztett robusztus kar lett. A karnak kifáradás nélkül kell elviselnie 8000N függőleges irányú erőt.

Statikai számolás útján kimutatható volt, hogy mekkora erő ébred a kar másik végén, amit rugóerővel kell kompenzálni. A számolásban összehasonlításként egy Lemken Rubin 9 tárccsataggal hasonlítottam össze (14. ábra)

13. ábra Tárcsatag statikai számolása

A kar koncepciókból pár verzió a 15. képen látható, amelyre természetesen vizsgálatokat is végeztem.

14. ábra Tárcsatag kar vizsgálatok

A tárcsatag kar 10mm acéllemezéből készül, amely hajlított lemezekkel megmerevített hegesztett kivitel. (16. ábra)

A karnál fontos volt a kialakítása, mivel ez határozza meg, hogy a tárcsalap milyen szögben áll, illetve hatol bele a földbe.

15. ábra Wemzer tárcsatag kar

A rugó kiválasztása a statikai számolás eredményei alapján, illetve más tárcsázó gépek vizsgálatai alapján. (17. ábra)

Bednar_Atlas (Előfeszítési erő 200kg)

HORIZONTAL SPRING-LOADED AUTO-RESET SYSTEM

ATLAS PROFI is equipped with horizontal spring-loaded auto-reset system of disc arms. The spring protection is preloaded to 200 kg. The preloaded springs provide an ideal pressure on the soil. The offset arm with auto-reset system provide for precise guidance of each disc. This model is especially designed for heavier and dry soils.

Dominata — A VÁGÓEGYSÉG ÉS TÁMASZÁNAK RUGÓS BIZTOSÍTÁSA

- A támasz függőleges védelmi elmozdulása 180 mm.
- A védelmi támasz működése 348 kg
- A kerethez széles kapoccsal csatlakozik.
- Egy kenési pont.

16. ábra Tárcsatag vizsgálatok

A tárcsatagok előfeszítési ereje kb. 2000N a védelmi támasz működési pedig max 7000N függőleges erőnél lép fel, ekkora a rugóban 11200N ellenőrző ébred. A rugó elhelyezésekor törekedtünk arra, hogy a rugó előfeszítése változtatható legyen. Az erre a célra kiválasztott rugó paraméterei 18. ábrán láthatóak, amik

segítségével további összehasonlítási pontokat tudtam vizsgálni egy készített speciális táblázatban. (19. ábra)

Spring calculation

Compute Diagrams CAD data Send inquiry
New calculation Print Search in the catalogue

General
Material: Spring steel wire EN 10270-1 SM (B) Coefficient k: 1.201
G: 81500.0 N/mm² Rm min: 1131.9 N/mm² tau zul: 565.9 N/mm² tau ko zul: 0.500
E: 206000.0 N/mm² tau kh zul: Wire length: 1837.83 mm Wire weight: 2220.861 g
d-min: 0.30 mm tau kh zul: Wire weight: 2220.861 g
d-max: 20.00 mm tau kh zul: Wire weight: 2220.861 g

Quality level as per EN 15800
Dimens. 1 2 3
Forces 1 2 3

Deviations
e1: 11.400 mm
e2: 3.345 mm

Coils Adapt Coiling direction Pitch Ratios Distances [mm]
n: 4.00 nt: 2.00 nt: 6.00 left right St.: 51.75 mm ST.W: 9.590 mm w=D/d: 6.964 L0/D: 2.338 Sa: 9.67 Sa2: 9.67

Diameter [mm] Lengths [mm] Deflections [mm] Forces [N]
d: 14.00 L0: 228.00 ± 2.58 s1: 31.00 F1: 3272.41 ± 321.44
Di: 83.50 ± 1.20 L1: 197.00 s2: 108.00 F2: 11400.65 ± 443.37
D: 97.50 ± 1.20 L2: 120.00 sn: 134.33 Fn: 14179.65
De: 111.50 ± 1.20 Ln: 93.67 sc: 144.00 Fc.t.: 15200.87
Dec: 113.78 ± 1.20 Lc: 84.00
Dd max: 82.10
Dh min: 115.28

Spring rate Test force for R
R: 105.562 N/mm 0.3 * Fn: 4253.90 N
0.7 * Fn: 9925.76 N

Static Dynamic Buckling limit, theo.
tau zul: 565.9 N/mm² LK (v=2): 196.68 mm
tau 1: 296.1 N/mm² LK (v=1): mm
tau 2: 1031.6 N/mm² LK (v=0.7): mm
tau n: 1283.0 N/mm² LK (v=0.5): mm
tau c: 1375.4 N/mm²
tau 2 / tau zul: 1.823
tau n / tau zul: 2.267

Buckling path, theo.
sK (v=2): 31.32 mm
sK (v=1): mm
sK (v=0.7): mm
sK (v=0.5): mm

Reports
Permitted shearing stress exceeded (tau 2 > tau zul)

17. ábra Wemzer tárcsatag rugó paraméterek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Wemzer erőszámító excel		MODOSÍTOTT rugóhelyzet											
2	Karhossz a [mm]	177												
3	Karhossz b [mm]	596.1												
4														
5	Előfeszítő függőleges erő F1 [N]	2000												
6	Gép súlya talajra engedéskor F2 [N]	4000												
7	Függőleges terhelő erő F3 [N]	4452												
8	Max terhelés lemkenél [N]	6220												
9														
10	L0 [mm] függőleges	0												
11	L1 [mm] függőleges													
12	L2 [mm] függőleges	90												
13	L3 [mm] függőleges	190												
14														
15	Fr - Rugóerő													
16														
17	Előfeszítéskor	Fb=F1*sin(alfa1)	90mm függ elmozd	Fb=F3*sin(alfa3)	190mm függ elmozd	Fb=F4*sin(alfa4)	Talajra engedés	xmm függ elmozd	Fb=F2*sin(alfa2)	150mm függ elmozd	Fb=F5*sin(alfa5)			
18	Alfa1 [fok]	27.4	Alfa3 [fok]	27.4	Alfa4 [fok]	27.4	Alfa2 [fok]	27.4	Beta5 [fok]	16.3	Alfa5 [fok]	27.4		
19	Beta1 [fok]	16.3	Beta3 [fok]	16.3	Beta4 [fok]	16.3	Beta2 [fok]	16.3	Beta5 [fok]	16.3	Beta5 [fok]	16.3		
20	Fb1 [N]	920.4	Fb3 [N]	2048.8	Fb4 [N]	3190.3	Fb2 [N]	1840.8	Fb5 [N]	2862.4	Fb5 [N]	2862.4		
21	Mb1 [Nmm]	548650.1834	Mb3 [Nmm]	1221295.3	Mb4 [Nmm]	1901729.1	Mb2 [Nmm]	1097300.4	Mb5 [Nmm]	1706802.1	Mb5 [Nmm]	1706802.1		
22	Fa3 [N]	3099.7	Fa3 [N]	6900.0	Fa4 [N]	10744.2	Fa2 [N]	6199.4	Fa5 [N]	9640.1	Fa5 [N]	9640.1		
23	Fr1 [N]	3227.9	Fr3 [N]	7185.3	Fr4 [N]	11188.5	Fr2 [N]	6455.8	Fr5 [N]	10038.7	Fr5 [N]	10038.7		
24	delta Lr1 [mm]		delta Lr3 [mm]	37.33	delta Lr4 [mm]	75.1	delta Lr2 [mm]	42.5	delta Lr5 [mm]	64.3	delta Lr5 [mm]	64.3		
25	Lr1 [mm]	30.45	Lr3 [mm]	67.79	Lr4 [mm]	105.6	Lr2 [mm]	73.0	Lr5 [mm]	94.7	Lr5 [mm]	94.7		
26	Ehhez függ terhelés [N]	2000.0	Ehhez függ terhelés [N]	4452.0	Ehhez függ terhelés [N]	6932.4	Ehhez függ terhelés [N]	4000.0	Ehhez függ terhelés [N]	6220.0	Ehhez függ terhelés [N]	6220.0		
27														
28	Delta L [mm] (90mm - előfesz)	37.3												
29	Delta R [N/mm] (90mm - előfesz)	106.05												
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														

18. ábra Tárcsatag, rugó vizsgálat

A fellépő rugó erőt a váznak, akarnak és a rugót tartó pálcának is el kell viselnie nagy biztonsági tényezővel, ennek vizsgálatához szintén szimulációt használtam. (20. ábra)

19. ábra Rugót tartópálca statikai vizsgálata

Egy tesztre megépített tárcsatag modellje a következő 21. ábrán látható.

20. ábra Wemzer tárcsatag modellje

A tárcsák a talajhoz képest 20° -ban dőlt helyzetben állnak. Menetirányban a tárcsalapok dőlési szöge 17° . A tárcsatagok döntésével, forgatásával ezeket az

értékeket lehet külön $\pm 5^\circ$ változtatni. Ennek a magyarázata a 22. ábrán értelmezhető.

21. ábra Tárca alap elhelyezkedési szögei

A megépített tárcsatag tesztelése, amelyen a mért adatok az elvárt megfelelő eredményeket hoztak. (23. ábra)

22. ábra Prototípus tárcsatag

A tárcsaszor kialakítása után a gép további részének fejlesztése kezdődött meg, elsőként a tárcsaszor váza, döntő egységei. A gépnél meghatároztuk, hogy amennyiben lehetséges az első sorokba 12-12db hátsó sorokba 13-13db tárcsaszort szerelnénk fel. Az erre elkészített szimulációk a 24. és 25. ábrán láthatóak.

23. ábra Tárcsaszor váz szimuláció

24. ábra Tárcsaszor váz szimulációk

A 26. ábra az egyik tárcsaszor koncepcióját szemlélteti.

25. ábra Hátsó tárcsasor koncepciós modellje

A gép tárcsainak száma és a tárcsatagok távolsága sorok fedése után a gépről kialakult egy méretekkel rendelkező vázlat X elrendezés esetén, amelyet a 27. ábra mutat.

26. ábra Tárcsatagok elrendezése, fő méretek

A tárcsasorok kialakítása után a követőborona sor kialakítása következett, amely rúgóacélból készült fogakból áll, egy állítható szögben lévő fel/le mozgatható vázszerkezeten. (28. ábra)

A borona sor fontossága itt azért fontos, mert a két tárcsasor között nagy a távolság és az első tárcsasor által feldobott föld hantokat, illetve növénymaradványok a hátsó

tárcsasor elé vezet, ezáltal a traktor a tárcsázógéppel nagyobb sebességgel is tud haladni a megmunkálendő területen.

27. ábra Követő borona koncepció

A boronapálcák állítására született egy hidraulikus mélységállítós és kézi állítással szögben dönthető pálcás kivitel. (29. ábra)

28. ábra Állítható boronasor

A második tárcsasor után szintén lehetnek földhantok, amelyeket a tömörítő hengersorral tesszük homogén porhanyóssá, de ehhez szükséges terelő pálcasor, amely a hantokat

megfelelő irányba tereli. Az első koncepciója, amely magassága kézzel állítható kivitelű (30. ábra)

29. ábra Terelő sor

A terelő sor állítására szintén hidraulikus mozgatót gondoltunk, amelynek mélysége állítása együtt mozog a boronással. (31. ábra)

30. ábra Állítható terelő pálcasor

A tömörítés folyamán a talaj porhantul, felszíne módosul, felülete csökken. A művelés rendszerében a lazító, porhanyító műveleteket gyakran kell kövesse a tömörítés és a felszínalakítás.

A tömörítő hengerek több félék lehetnek, attól függően, hogy mekkora talajnyomást fejtenek ki 1cm² felületre. Az általunk választott tömörítő henger gyűrűs kivitelű, amely rögzös szántások, lazítások, tárcsás művelések elmunkálásának nélkülözhetetlen eszköze száraz és átlagos csapadékú időben. Alkalmos vetés utáni hengerezésre is, ha úgy ítéljük meg, hogy a mag fölötti réteg lazább a kívánatosnál. Az elképzelt koncepcióját mutatja a 32. ábra

31. ábra Gyűrű tömörítő henger

A következő fő egység a tárcsasorok vázainak kialakítása is szintén szimuláció segítségével kerül ellenőrzésre. (33. ábra)

32. ábra Tárcsasor vázak szimulációja

Az első tárcsasor után oldalra dobott föld visszاسzerelésére, illetve a szélhatároló vonal meghúzására egy rugós lemezzel ellátott Lemeztárcsát alakítottunk ki. (34. ábra)

33. ábra Terelő tárcsa

A nagy oldal kar tömegek miatt illetve tárcsák mélységének állítására oldalanként 1-1 db hidraulikával emelhető támasztókerék találtunk ki az oldalsó váz keretek elejére. (35. ábra)

34. ábra Támkerék

A jobb és bal-oldal koncepciójának megvalósítása után a gépváz, megvalósítása következett, amely több darabból áll, illetve 3 fő része van, Gerincváz, hátsó kerék rész, illetve vonórész. (36. ábra)

35. ábra Wemzer gépváz

A kerekek erős kivitelű kereskedelmi áruk, amelyek egyenként 5-5 tonna teherbírással rendelkeznek. A kerekész emelése szintén hidraulikával történik.

A vonórésznek a gép tömegénél többet kell elviselnie, a gép tömege körülbelül 11 tonna, amely erősen megnehezítette a feladatot, mivel a növekvő tömeg miatt növekvő vonóerő igény is ébredt, ami körülbelül 450 Le.

A koncepcióhoz elkészítettünk több féle vonórészt, de egyik sem volt megfelelő a 11 tonna feletti teherbírásra és az előállítási költségeket sem szerettük volna a magasba emelni.

A gép fő méreteit a 37. és 38. ábra mutatja

36. ábra Wemzer gépméreték

37. ábra Wemzer gépméreték

Az egyik legjobb kialakítású vonórész mutatja 39. ábra

38. ábra Wemzer vonórész

A vonórész kiértékeléséhez természetesen szimulációt használtunk, ezeket mutatja a 39. és 40. ábra.

39. ábra Vonórész szimulációja

40. ábra Vonófej szimulációja

A gép összképéről készült kép (42. ábra)

41. ábra Wemzer tárcsázógép első modellje

Felülnézetesről készült kép a gépről (43. kép)

42. ábra Tárcsázó felülnézeti képe

A tárcsázógép tömege és a költségei a még nem teljesen kész koncepción is látszik, hogy nagy nagyok lesznek, ezért egy másik kisebb gép kifejlesztésére tértünk rá.

Az új tárcsázó gép koncepciójánál, figyelem vettük a vontatási teljesítmény igényeket, illetve hogy, gyorsabb talajmegtáncáló gép készüljön, ami kisebb termelők számára is elérhető.

Az új tárcsatag kialakításánál törekedtünk arra, hogy a tárcsaszorok inkább közelebb legyen egymáshoz, ezzel elkerülve a rögtörő és terelő gépegységeket. Ezzel csökkentve a gép tömege és költség igénye, de emellett a csipkés 570 mm-es tárcsalapot megtartva.

Az új tárcsatag koncepciója annyiban változott, hogy az előzőnél kisebb a biztonsági elmozdulása, de merevebb a vázzal és erősebb rugóval rendelkezik, és csökkentettük a tárcsatag tömegét is.

A 44. kép az új tárcsatag végső koncepciót mutatja.

43. ábra Az új wemzer tárcsatag koncepciója

Az előfeszítési erő szintén 2000N maradt. de az 50db tárcsatag helyett 48db-ra váltottunk és sima kétsoros, de ellentétes tárcsa elrendezést választottuk ezáltal is csökkentve a vonóigényt.

Az új tárcsatag kisebb 100mm-es függőleges elmozdulással rendelkezik, amely esetében maximum 5500N erő ébred. A 45. ábra az új kiválasztott rúgó paramétereit mutatja.

Spring calculation

General				Quality level as per EN 15800	
Material	X10 CrNi 18-8 EN 10270-3 / 1.4310			Coefficient k	1.215
G	70000.0	N/mm ²	Rm min	1167.3	N/mm ²
E	185000.0	N/mm ²	tau zul	583.7	N/mm ²
d-min	0.10	mm	tau zul / Rm min	0.500	
d-max	10.00	mm	tau ko zul		N/mm ²
			tau kh zul		N/mm ²
			Wire length	1878.67	mm
			Wire weight	2284.673	g
<input type="checkbox"/> dynamic <input checked="" type="checkbox"/> Ends ground <input type="checkbox"/> shot peened					
				Dimens.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3
				Forces	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3
Deviations					
				e1	8.150 mm
				e2	3.180 mm
Coils		Coiling direction		Pitch	
n	4.50	<input type="radio"/> left		St.	31.56 mm
nt-n	2.00	<input checked="" type="radio"/> right		ST.W	6.231 *
nt	6.50			w=D/d	6.571
				L0/D	1.772
Diameter [mm]		Lengths [mm]		Deflections [mm]	
d	14.00	L0	163.00 ± 2.99	s1	20.00
Di	78.00 ± 1.20	L1	143.00	s2	
D	92.00 ± 1.20	L2		sn	61.62
De	106.00 ± 1.20	Ln	101.38	sc	72.00
Dec	106.75 ± 1.20	Lc	91.00		
Dd max	76.60			Spring rate	
Dh min	108.25			R	95.928 N/mm
				Forces [N]	
				F1	1918.55 ± 315.91
				F2	±
				Fn	5910.98
				Fc t.	6906.80
				Test force for R	
				0,3 * Fn	1773.30 N
				0,7 * Fn	4137.69 N

44. ábra Új koncepció rugója

A tárcsatagok egy-egy egyenes zártszelvény gerendán helyezkednek el, ezzel is szerelhetőbbé téve a gépkialakítást, illetve a képen látható fekete laposacél rudazat is hidraulika henger segítségével a tárcsatagok forgatása is megoldott. (46. ábra)

45. ábra Wemzer tárcsatagok elhelyezkedése

A tárcsasorok elhelyezkedése után a tömörítő hengerek mozgatása illetve döntése is, egy 2-2db hidraulikus henger segítségével történik, mivel ezen a gép kialakításon nincsen támasztókerék oldalanként ezért ez henger mindig talajon van munka közben.

46. ábra Tömörítő henger

Az új váz kialakításánál törekedtünk arra is, hogy inkább több kisebb darabból álljon, a könnyebb megmunkálhatóság oldaláról nézve. Az új váz is szintén zártszelvényekből lézervágott és hajlított hegesztett lemezekből áll (48. ábra)

47. ábra Új tárcsászó váz koncepció

A tárcsatagok és a váz meghatározása után, tisztában voltunk a tömegegekkel, amelyeket a hidraulikus munkahengerekkel kell mozgatni. Itt egyedileg készített gömbcsuklós hengereket választottunk, amelyek biztonsággal tudnak mozogni, illetve elviselik a terheléseket.

Az előző koncepciónál kialakított vonórész erre a kisebb tömegmű mindössze 6 tonnára lecsökkentett gép tömegnek teljesen megfelelt. (49. ábra)

48. ábra Vonófej

A tárcsázógép rendelkezik talajszenzorokkal, amelyek vázának magasságát kézi állítással lehet a munkaművelet előtt beállítani. (50. ábra)

49. ábra Talajszenzor tartó

A tárcsázógép egy másik előnye, a többi géppel szemben, hogy rendelkezik saját GPS egységekkel, amely nem csak a helymeghatározást segíti hanem a gép állítását is tudja befolyásolni a szenzorot mért eredményei alapján. (51. ábra)

50. ábra GPS egység

A tárcsázógép kész koncepciója a 52. ábrán látható.

Nagy előnye a 6 méteres megmunkálási szélesség mellett, hogy modern vezérléssel ellátott talaj megmunkáló gépnek minősül.

A gép fő méretei is kisebbek lettek, hossza kb 7 méter míg a szélessége 6 méter.
(54. ábra)

51. ábra Wemzer tárcsázógép koncepciója

52. ábra Wemzer tárcsázógép előlnézeti képe

53. ábra Wemzer tárcsázógép méretei

A tárcsázógép hidraulika rendszere

A tárcsázógép munkahengereinél is fontos szempont volt a biztonság, amelyeket a visszacsapó szelepek, illetve az áramlás szabályzókkal értünk el. (55. ábra)

54. ábra Hidraulika biztonsági szelepek

A gép Hidraulika kapcsolási rajz az 56. ábrán látható.

55. ábra A hidraulikus kapcsolási rajz

A wemzer tárcsázógép vezérlőelektronika

A wemzer vezérlőelektronika egy nagyon összetett és átgondolt egyedi fejlesztésű termék.

Feladata , hogy a kezelőfelületről manuális és automata üzemmódban is tudjuk állítani szabályozni a wemzer működését, és be tudunk avatkozni akár működés közben is.

Automatikus üzemmódban, a vezérlő elektronika a gép elején található talaj nedvesség, tömörödöttség és talaj összetételét hivatott ellenőrizni, és valós időben figyelni és a beállított értékek alapján beavatkozni a munkafolyamatba.

56. ábra Kapcsolási rajz részlet

A vezérlés egy ST microelectronics STM32nucleo board-on alapuló vezérlés.

Ezek a lemezek ideálisak a gyors prototípusok számára, és a szabványos összeköttetés lehetővé teszi a hardverek felépítését és újrafelhasználását. A kártya csatlakozói kompatibilisek az Arduino-val és egy új szabványos ST csatlakozóval (Morpho), amely hozzáférést biztosít az MCU összes rendelkezésre álló IO-hoz. Az STM32 Nucleo-64-P kártyát az átfogó STAL32 szoftver HAL könyvtárral együtt lehet megvásárolni, különféle szoftver csomagokkal együtt amelyek segítségünkre voltak a prototípus kifejlesztése során

Műszaki jellemzők:

- STM32 kar mikrokontroller
- Jelentősen csökkenti az energiafogyasztást Run módban (SMPS)
- Crystal Oscillator LSE 32.768 kHz
- Két gomb: USER és RESET
- Bővítő csatlakozók:
- Arduino Uno V3
- ST morpho
- Külső csatlakozó SMPS kísérletezéshez
- Rugalmas tápegység: ST-LINK / V2-1 USB VBUS vagy külső források

Az új kártyák a minimális energiafogyasztástól a maximális számítási teljesítményig terjedő széles igény spektrum kielégítéséhez nyújtanak segítséget, amelyre szükség van a talajfigyelése közben folyamatosan áramló adathalmazok feldolgozására. A meglevő fejlesztőeszközök (például a dugaszolható kiegészítőegységek) az új kártyákhoz is csatlakoztathatók, és ezzel már a megjelenéskor jelentős alkalmazás választékot tesznek hozzáférhetővé a hidraulikus magasságállítástól kezdve a mozgásérzékelésen át a környezeti paraméterek monitorozásáig. A csatlakozási lehetőségek azonban még ennél is bővebbek, szabályzó gombok potenciométerek és visszajelző LEDek.

57. ábra Vezérlő panel és Nucleo board

Bizonyos Nucleo-kártyákon Ethernet és/vagy USB FS OTG-portok is bővítik a kommunikációs lehetőségeket, jelen esetben a gépvázon található két GPS és Wifi kommunikációban is segítségünkre van.

A gépen található GPS helymeghatározó rendszer és a szenzorok származadvány mérés figyelő komplex rendszer diagnosztika, rögzíti a koordinátákhoz kötött egyes talajmintákra vonatkozó mérési eredményeket és algoritmusok segítségével szabályozást hajt végre.

58. ábra Wifi modul és jelfeldolgozó vezérlőegység

A fejlesztési munkát a kártyára épített ST-Link hibakereső modul is támogatja. Ami az esetlegesen előforduló mérési pontatlanságot hivatott korrigálni, A szemcsék jellemzésére a méretüket használjuk. A szemcseméretet a névleges átmérővel adjuk meg.

A névleges átmérő széles határok között változó tartományát frakciókra osztjuk. Ezekre az új európai talajosztályozási szabvány nyomán az 4. ábrán látható szemcsefrakció megnevezéseket használjuk. (A korábbi hazai osztályozási rendszerben a 0,1 és 0,02 mm közötti szemcse-tartományt homoklisztnek neveztük.) A frakciók nevének rövidítésére a megfelelő angol kifejezés első betűit kell használni.

59. ábra A szemeloszlási görbe és meghatározása, jellemző szemcsemérete,

Egy természetes talajt sokféle méretű szemcse, sőt általában még frakcióból is több alkotja. A szemcsemérete ezért csak a szemcsék előfordulásának valószínűségét mutató szemeloszlással jellemezhető. Ezen információkat felhasználva a vezérlő elektronika képes automatikus döntéseket hozni, és a másodperc töredéke alatt beállításokat végrehajtani a wemzer talajmegmunkáló gépen.

Kezelőfelület bemutatása és leírása:

Manuális üzemmódban egy nagyon egyszerű kezelőfelület segítségével tudunk egyes beállításokon változtatni, finom hangolni.

60. ábra Weimzer vezető fülke oldali vezérlő és kezelő egység

A kezelőfelületet próbáltuk a lehető legegyszerűbben megtervezni és megvalósítani, hogy a kezelés a leghamarabb elsajátítható legyen minden felhasználó számára, legfőképpen azoknak akik nem ismerik a modern kor vívmányait.

Kelt: Nagybajcs, 2022.04.08.

CONGEN Műszaki Fejlesztő Kft.
H-9063 Nagybajcs, Szabadi út 20/B
Adószám: 23550056-2-08
HUF: 10700471-66879710-51100005
Tel.: +36 30 631 8603
E-mail: szabolcs.leber@gmail.com

.....
CONGEN Kft.